

Социология в Медицине

Усманов Шахзод

Абдусаломов Шохжахон

Султанов Саддамбек

Раздел социологии, который занимается изучением и анализом медицинских организаций и учреждений, а также того, как социальные и культурные факторы влияют на области здравоохранения и медицины, в социологических терминах называется медицинской социологией. Иногда ее также называют социологией здоровья. Обзор Это помогает в получении знаний о различных методах, о том, как медицинские работники действуют и взаимодействуют, и о социально-культурных эффектах, к которым приводит медицинская практика. Здоровье часто рассматривают как полностью или преимущественно биомедицинскую или индивидуальную проблему, не имеющую ничего общего с другими людьми или обществом. Это убеждение считает, что основные детерминанты здоровья являются чисто биологическими или полностью зависят от человека. Хотя большинство болезней могут быть полностью вызваны биологическими причинами, социологи считают, что эта картина несколько сложна. Некоторое заболевание может рассматриваться не только как медицинская проблема, но и как социальная или психологическая проблема. Болезни также могут возникать из-за существующих социальных структур, образа жизни человека, его социальной идентичности, опыта и т. д. Например, человек, принадлежащий к низшей касте, может быть лишен определенных предметов первой необходимости, таких как чистая вода, здоровая пища, хорошие продукты. медицинские учреждения и т. д., которые могут сделать их уязвимыми для болезней. С помощью медицинской социологии состояние пациентов улучшается, поскольку медицинский социолог проводит полноценное и подробное исследование с использованием своих аналитических и интерпретационных методов. Кроме того, исследования или опросы пациентов проводятся, информирование людей о различных социокультурных факторах, влияющих на здоровье, или работа по предотвращению вспышек любых заболеваний и т. д. также помогает улучшать медицинские учреждения.

Медицинская социология обычно преподается как часть более широких дисциплин социологии, клинической психологии или даже исследований в области здравоохранения. Он также сочетается с медицинской этикой или биоэтикой для курсов магистратуры. Его присутствие в области медицины и здоровья видно в тех областях медицинских исследований, которые относятся к сообществу социальной медицины, а затем и к общей практике, а также отражают «социальные» факторы

как причины различных заболеваний. Это помогает в формировании концепций, относящихся к областям исследований в области здравоохранения, медицинской экономики, медицинской антропологии, социальной эпидемиологии, демографии и экологии.

Есть возможности для тех, кто хочет практиковать эту дисциплину. Они могут получить степень в области социологии и продолжать заниматься медициной и здравоохранением. Они могут получить знания о сложном процессе, в котором социальные проблемы влияют на здоровье людей, живущих в определенном обществе. Они могут изучить уже существующие данные об этих последствиях и предложить им дополнительную информацию или то, как эти социальные проблемы могут быть решены и искоренены. Медицинские социологи могут либо работать в качестве медицинских работников, медсестер, психологов, либо могут разрабатывать и анализировать политику, работать администраторами больниц и представителями отдела кадров. Они могут применять свои знания о социальных контекстах, чтобы содействовать совершенствованию учреждений здравоохранения, организационных механизмов и процессов оказания помощи. Одним словом, знания в области медицинской социологии помогают улучшить здоровье и благополучие общества в целом.

Различия между медицинской социологией и социальной медициной Медицинская социология часто используется взаимозаменяемо с социальной медициной, которая занимается медицинскими решениями социальных болезней. Однако они отличаются друг от друга, и для отделения медицинской социологии от социальной медицины можно использовать следующее: Медицинская социология работает в различных дисциплинарных условиях в исследованиях, в то время как социальная медицина обычно работает в рамках ученых-биологов и медиков. В обеих этих областях академические знания и навыки различаются, поскольку их цели не совпадают. С точки зрения исследований в двух дисциплинах их теоретический подход не идентичен. Это связано с тем, что практики по обоим предметам имеют различные интеллектуальные основы. В то время как социальная медицина практикуется профессиональными лицензированными врачами в отделах общественного здравоохранения и социальными эпидемиологами, медицинской социологией занимаются социологи, которые занимаются научными и академическими исследованиями в отделе социологии. Медицинская социология, однако, занимается получением информации о проблемах здоровья и внесением вклада в теоретические формулировки. В качестве предмета социальная медицина помогает в определении проблем, оценке их характера, а также предлагает или прописывает решения.

УСЛОВИЯ ТРУДА ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ

Ташкентский государственный стоматологический институт

Город Ташкент

Работа врача относится к тяжелой профессиональной деятельности. Человек, отдавший себя медицине, несомненно, должен иметь к ней призвание. На сегодняшний день профессия врача-стоматолога относится к области повышенного риска в связи с интенсивностью рабочего процесса, необходимостью проведения точных манипуляций, высоким уровнем инфекционной заболеваемости и повышенным эмоциональным напряжением. Несмотря на новшества технологического процесса внедряемых в работу врача стоматолога, актуален риск появления заболеваний, в том числе и профессиональных.

Целью исследования был анализ данных условий труда и факторов риска, влияющих на развитие синдрома хронической усталости (СХУ) у врачей стоматологов города Ташкент, а также риск развития профессиональных заболеваний (ПЗ).

Исследование проводилось при помощи анкетирования, которое было проведено среди врачей в возрасте от 24 до 63 лет (средний возраст составил 36 лет). Общее количество врачей, принявших участие в анкетировании было 60 человек, из них мужчины составили 77% и женщины 33%.

Результаты анкетирования показали, что условиями труда на рабочем месте из опрошенного количества врачей довольны были 83,3%, а 16,7% придерживались удовлетворительного мнения. Так же были выявлены факторы, которые мешают врачам выполнять трудовые операции, больше всего врачи жаловались на шум – 28,3% и психоэмоциональное напряжение – 28,3%; на повышенную скорость движения воздуха в кабинетах – 15,1%; запыленность рабочего места при препарировании зубов пациентов – 11,3%; загазованность – 7,5%; жалобы на повышенную вибрацию указали 5,6% и 1,8% жаловались на низкую освещенность.

Более 1,8% опрошенных врачей указали на боязнь за свою жизнь. Работа врача стоматолога требовала постоянную напряженность, больше со стороны зрительного анализатора в 35,7% случаях; внимания-22,8%; слуха-11,4% а так же вынужденная рабочая поза более чем у 30% опрошенных (в основном это наклоны головы и спины).

За 2021 год на рабочем месте регистрировались случаи травмирования, причем на это указали 5 врачей из 60 опрошенных, что составило 8,33%, остальные же не сталкивались с данной ситуацией.

На момент исследования хорошее самочувствие регистрировалось у 73,3% опрошенных, на удовлетворительное состояние указали 26,7%. Анкетирование показало также, что ощущение усталости и утомления постоянно испытывают более 53% опрошенных, у 27% это чувство возникает иногда, не чувствуют усталости и утомления – 20%.

Чувство утомления и усталости более выражено было в конце рабочей смены у 45 врачей из 60 опрошенных (75%), менее выражено ответили 10 врачей (16,7%) и больше в середине смены было, до смены указало 5 врачей (8,3%).

По симптоматике утомления жалобы проявились со стороны:

усталости глаз у 41,5%;

уменьшения мышечной силы у 24,4%;

проявлением общей слабости 31,7%;

отсутствие проявлений у 2,4% врачей.

При опросе было выявлено, что с чувством утомления на работу приходят 52% опрошенных, не утомляются 48%, что возможно связано с фактором стажированности врачей.

Кроме того, следует отметить следующие симптомы, которые проявлялись со стороны нарушений центральной нервной системы, это: головная боль (32%), боль в конечностях (34%), нарушения сна (20%), раздражительность (11%), тошнота (2%), потеря аппетита (1%).

Вывод

Таким образом среди факторов, способствующих развитию СХУ, можно выделить следующие, это растущая нагрузка на врачей, дискомфортный микроклимат, нервно-эмоциональный фактор, чрезмерное напряжение анализаторных систем, постоянные стереотипные движения мелких мышц руки и вынужденная рабочая поза, шум и вибрации стоматологического профессионального оборудования, микробные и пылевые аэрозоли (химических веществ), слабая освещенность рабочих мест, ультразвук, ионизация и лазерное воздействие.